

PENGARUH INTENSITAS MENGAKSES BERITA DI INSTAGRAM TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA MEMBEDAKAN INFORMASI HOAKS DAN FAKTA

ALDA PUTRA¹, EKA VUSPA SARI²

^{1,2,3} Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

aldaputra2003@gmail.com,

eka.vuspa89@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas mengakses berita di media sosial Instagram terhadap kemampuan mahasiswa dalam membedakan informasi hoaks dan fakta. Perkembangan media sosial telah mengubah pola konsumsi berita di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, yang menjadikan Instagram sebagai sumber utama informasi aktual. Namun, tingginya arus informasi di platform ini tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi media yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan desain survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Program Studi Jurnalistik FISIP Universitas Bengkulu tahun akademik 2025/2026 yang aktif menggunakan Instagram. Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala Likert 5 poin dengan 30 item pernyataan tervalidasi. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana. Landasan teori mencakup teori literasi media, teori uses and gratifications, dan teori agenda setting. Hasil penelitian diharapkan mampu membuktikan secara empiris adanya pengaruh signifikan antara intensitas mengakses berita di Instagram dengan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi informasi hoaks.

Kata Kunci: Instagram, Literasi Media, Hoaks, Konsumsi Berita, Mahasiswa

ABSTRACT

his study aims to analyze the influence of the intensity of accessing news on Instagram on students' ability to distinguish hoax and factual information. The rapid development of social media has transformed news consumption patterns among young generations, especially

students, who rely heavily on Instagram as a primary source of information. However, the high flow of information is not always accompanied by adequate media literacy skills. This study employs a quantitative correlational approach with a survey design. The population consists of active students of the Journalism Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Bengkulu, academic year 2025/2026. Data collection uses a 5-point Likert scale questionnaire with 30 validated items. Data analysis includes descriptive statistics, normality test, linearity test, and hypothesis testing using simple linear regression. The theoretical framework includes media literacy theory, uses and gratifications theory, and agenda setting theory.

Keywords: *Instagram, Media Literacy, Hoax, News Consumption, Students*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Pergeseran dari media konvensional menuju media berbasis internet dan media sosial menjadikan arus informasi berlangsung sangat cepat, masif, dan tanpa batas ruang serta waktu. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi telah berkembang menjadi medium utama distribusi berita bagi masyarakat modern.

Di Indonesia, Instagram termasuk salah satu platform media sosial dengan jumlah pengguna yang sangat besar dan aktif, khususnya di kalangan generasi muda. Karakteristik Instagram yang mengutamakan visual, kecepatan, dan kemudahan akses membuat platform ini banyak dimanfaatkan oleh akun-akun berita untuk menyebarkan informasi aktual. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa sebagai kelompok *digital native* menjadikan Instagram sebagai salah satu sumber utama dalam memperoleh berita terkini melalui fitur *feed*, *story*, *reels*, maupun unggahan akun berita.

Kemudahan dan kecepatan akses informasi tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya keterhubungan mahasiswa dengan berbagai isu aktual. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi di Instagram juga menghadirkan tantangan serius berupa maraknya penyebaran informasi hoaks. Informasi yang belum melalui proses verifikasi jurnalistik sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan berita faktual karena dipengaruhi oleh algoritma media sosial, budaya berbagi instan, serta daya tarik judul yang sensasional.

Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam konteks literasi media. Tingginya intensitas mahasiswa dalam mengakses berita di Instagram belum tentu diiringi dengan kemampuan yang memadai dalam mengevaluasi kredibilitas sumber, memverifikasi kebenaran isi informasi, serta membedakan antara berita yang faktual dan yang mengandung unsur hoaks. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebiasaan konsumsi berita dengan keterampilan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada hubungan antara intensitas mengakses berita di Instagram dengan kemampuan mahasiswa dalam membedakan informasi hoaks dan fakta. Kajian ini menjadi penting dalam konteks pendidikan jurnalistik dan literasi media, karena mahasiswa jurnalistik diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam memahami kualitas informasi di tengah derasnya arus berita digital. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah intensitas konsumsi berita di Instagram berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi hoaks.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Media

Literasi media dipahami sebagai seperangkat kemampuan yang memungkinkan individu untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta memproduksi pesan melalui berbagai bentuk media secara kritis dan bertanggung jawab. Konsep ini menjadi semakin penting di era digital ketika arus informasi mengalir tanpa henti melalui media sosial. W. James Potter (2013) menjelaskan bahwa literasi media bukan hanya sekadar kemampuan memahami isi pesan, tetapi juga mencakup keterampilan menilai kredibilitas sumber, mengenali bias, serta menyaring informasi yang diterima.

Sejalan dengan itu, Renee Hobbs (2011) menekankan bahwa literasi media melibatkan kemampuan berpikir kritis terhadap pesan media dan kesadaran akan bagaimana media membentuk realitas sosial. Dalam konteks media sosial seperti Instagram, literasi media menjadi kunci utama agar pengguna tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, termasuk hoaks yang sering kali dikemas secara menarik dan persuasif.

Dengan demikian, literasi media berperan sebagai benteng pertahanan individu dalam menghadapi banjir informasi digital. Mahasiswa yang memiliki literasi media yang baik akan lebih mampu membedakan antara informasi faktual dan informasi yang menyesatkan, serta lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan berita.

Uses and Gratifications Theory

Teori *uses and gratifications* menjelaskan bahwa audiens bukanlah pihak yang pasif dalam menerima pesan media, melainkan aktif memilih media yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Denis McQuail (2010) menyatakan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti informasi, hiburan, identitas pribadi, dan interaksi sosial.

Dalam konteks Instagram, mahasiswa memilih platform ini karena kemudahan akses, kecepatan pembaruan informasi, serta format penyajian berita yang ringkas dan menarik secara visual. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa Instagram mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa akan aktualitas informasi. Namun, tingginya intensitas penggunaan media ini juga berpotensi meningkatkan paparan terhadap informasi yang belum tentu benar, sehingga menuntut adanya kemampuan literasi media yang memadai.

Dengan kata lain, teori ini membantu menjelaskan mengapa mahasiswa sangat intens mengakses berita di Instagram, sekaligus membuka peluang untuk mengkaji bagaimana intensitas tersebut berhubungan dengan kemampuan mereka dalam mengevaluasi kebenaran informasi.

Agenda Setting Theory

Teori agenda setting yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi publik mengenai isu-isu yang dianggap penting melalui intensitas dan penekanan pemberitaan. Media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan oleh audiens, tetapi menentukan apa yang perlu dipikirkan.

Dalam ekosistem Instagram, akun-akun berita yang aktif mempublikasikan isu tertentu secara berulang dapat membentuk perhatian mahasiswa terhadap isu tersebut. Intensitas paparan ini membuat mahasiswa lebih sering menerima informasi tentang topik tertentu, namun belum tentu mendorong mereka untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kebenaran isi informasi tersebut.

Oleh karena itu, teori agenda setting relevan untuk menjelaskan bagaimana intensitas pemberitaan di Instagram dapat memengaruhi perhatian mahasiswa terhadap suatu isu, sekaligus menegaskan pentingnya kemampuan literasi media agar mahasiswa tidak hanya terpapar informasi, tetapi juga mampu menilai kualitasnya.

Hipotesis

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas mengakses berita di Instagram terhadap kemampuan mahasiswa dalam membedakan informasi hoaks dan fakta (Sig. < 0,05).

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas mengakses berita di Instagram terhadap kemampuan mahasiswa dalam membedakan informasi hoaks dan fakta (Sig. \geq 0,05).

2. METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik yang diolah secara statistik. Pendekatan korelasional digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan serta seberapa besar pengaruh antara variabel intensitas mengakses berita di Instagram (X) terhadap kemampuan mahasiswa dalam membedakan hoaks dan fakta (Y). Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menguji hubungan kausal sederhana antara dua variabel melalui analisis regresi linear sederhana.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi Jurnalistik FISIP Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026. Populasi ini dipilih karena mahasiswa jurnalistik memiliki kedekatan akademik dengan aktivitas konsumsi berita serta memiliki relevansi dengan kemampuan verifikasi informasi. Penentuan jumlah sampel dilakukan

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error tolerance) sebesar 5% ($e = 0,05$) agar sampel yang diambil mampu merepresentasikan populasi secara proporsional.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (0,05)

Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, sehingga setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel (X) Intensitas Mengakses Berita di Instagram Intensitas mengakses berita di Instagram adalah tingkat keseringan dan keterlibatan mahasiswa dalam mengonsumsi konten berita melalui platform Instagram.

Tabel 1. Indikator Variabel Intensitas Mengakses Berita di Instagram (X)

NO	Indikator	Keterangan
1	Frekuensi membuka akun berita	Seberapa sering responden membuka akun berita di Instagram setiap hari
2	Durasi membaca berita	Lama waktu yang dihabiskan membaca berita di Instagram

3	Ketertarikan pada isu aktual	Minat responden terhadap berita terkini yang muncul di Instagram
4	Interaksi dengan konten berita	Aktivitas like, komentar, share, atau save berita
5	Kebiasaan mengikuti akun berita	Jumlah dan konsistensi mengikuti akun-akun berita di Instagram

Variabel (Y) Kemampuan Membedakan Hoaks dan Fakta .Kemampuan membedakan hoaks dan fakta adalah kecakapan mahasiswa dalam mengevaluasi kebenaran informasi yang diterima dari media sosial.

Tabel 2. Indikator Variabel Kemampuan Membedakan Hoaks dan Fakta (Y)

NO	Indikator	Keterangan
1	Memeriksa sumber berita	Kemampuan melihat asal dan kredibilitas sumber berita
2	Kebiasaan verifikasi informasi	Tindakan mengecek kebenaran berita sebelum percaya
3	Pemahaman ciri-ciri hoax	Mengetahui tanda-tanda berita palsu
4	Sikap kritis terhadap judul	Tidak langsung percaya pada judul yang provokatif

5	Membandingkan informasi	Membaca berita lebih dari 1 sumber
---	-------------------------	------------------------------------

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan skala Likert 5 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (1) ,Tidak Setuju (2),Ragu-ragu (3),Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Responden diminta memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi mereka.Penggunaan angket tertutup dengan skala Likert dinilai efektif untuk mengukur sikap dan perilaku secara kuantitatif serta memudahkan analisis data (Sugiyono, 2019; Creswell, 2014).Jumlah pernyataan dalam angket sebanyak 30 item yang disusun sesuai indikator variabel X dan variable Y.

Teknik Analisis Data

Analisis data diperoleh melalui beberapa tahap analisis.Tahap awal dilakukan statistic deskriptif untuk melihat gambaran umum data responden. Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dan uji linearitas untuk memastikan hubungan antara kedua variabel bersifat linear.Setelah itu,dilakukan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel intensitas mengaksesberita di Instagram terhadap kemampuan membedakan hoax dan fakta. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikan (uji t) dengan taraf signifikan 0,05.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan realiabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur variable yang diteliti secara tepat dan konsisten.Uji validitas menggunakan Teknik *Pearson product momen* ,yaitu dengan mengorelasikan skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel. Item dinyatakan valid apabila nilai hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 (Sugiyono, 2019). Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach Alpha* untuk melihat Tingkat konsistensi jawaban responden terhadap seluruh item pernyataan ,instrument dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha $\geq 0,70$ sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2018),bahwa nilai tersebut menunjukkan Tingkat kendalan instrument yang baik dalam penelitian kuantitatif .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan rancangan penelitian yang telah ditetapkan , pengukuran variabel kemampuan membedakan hoaks dan fakta (Y) difokuskan pada mahasiswa dengan Tingkat intensitas berbeda dalam mengakses berita melalui Instagram . Secara konseptual ,mahasiswa yang lebih sering terpapar informasi actual diperkirakan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga berpeluang memiliki kemampuan literasi media yang lebih baik.Paparan informasi yang berulang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenali pola pemberitaan ,memahami konteks isu ,serta membandingka informasi dari berbagai sumber. Temuan Rahmawati dan Kurniawan (2023) memperlihatkan bahwa mahasiwa yang aktif mengikuti berita di media social menunjukkan kemampuan verifikasi yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang jarang mengakses informasi.

Tabel 2. Kategorisasi Skor Variabel Y

Rentang Skor	Persentase	Kategori
253 – 300	84% – 100%	Sangat Tinggi
205 – 252	68% – 83%	Tinggi
157 – 204	52% – 67%	Sedang
109 – 156	36% – 51%	Rendah
60 – 108	20% – 35%	Sangat Rendah

Perbandingan Intensitas Akses dan Kemampuan Verifikasi

Tingkat kemampuan mahasiswa dalam membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan dipengaruhi oleh seberapa sering mereka berinteraksi dengan konten berita di intagram.Mahasiswa yang rutin membuka akun berita ,membaca isu terkini,dan berinteraksi dengan konten cenderung lebih peka terhadap ciri-ciri informasi yang tidak akurat .Pratama dan Lestari (2024) mencatat bahwa mayoritas mahasiswa yang mengikuti akun berita secara konsisten lebih cepat mengenali informasi hoaks.

Meski demikian, intensitas akses yang tinggi tidak selalu menjamin kemampuan evaluasi yang baik. Tanpa disertai sikap kritis, mahasiswa dapat dengan mudah menerima informasi secara instan tanpa proses penelaahan lebih lanjut. Sari dan Nugroho (2025) menemukan bahwa durasi akses berita yang tinggi tetapi tidak diimbangi literasi media menyebabkan mahasiswa cenderung langsung mempercayai judul berita tanpa memeriksa kebenaran isinya.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, variabel X (intensitas mengakses berita di Instagram) diposisikan sebagai factor yang memengaruhi variabel Y (kemampuan membedakan hoaks dan fakta). Variabel X diukur melalui frekuensi akses, durasi membaca, ketertarikan pada isu actual, interaksi dengan konten, serta kebiasaan mengikuti akun berita. Sementara itu, variabel Y diukur melalui kemampuan memeriksa sumber, mengenali ciri hoaks, bersikap kritis terhadap judul, dan membandingkan informasi.

Teori *uses and gratifications* menjelaskan alasan mahasiswa memilih Instagram sebagai sumber informasi utama, sedangkan teori *agenda setting* membantu menjelaskan bagaimana paparan isu secara berulang memengaruhi perhatian mahasiswa terhadap suatu topik. Kedua teori tersebut menjadi landasan dalam memahami hubungan antara intensitas akses berita dan kemampuan evaluasi informasi.

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti & Tahun	Temuan Utama	Relevansi
Rahmawati & Kurniawan (2023)	Mahasiswa aktif media sosial menunjukkan verifikasi lebih baik	Literasi media; Instagram
Pratama & Lestari (2024)	Pengikut akun berita lebih cepat mengenali hoaks	Intensitas akses berita
Sari & Nugroho (2025)	Akses tinggi tanpa literasi mudah terpengaruh hoaks	Risiko paparan hoaks
Hidayat & Putra (2022)	Paparan berulang meningkatkan kesadaran verifikasi	Perhatian isu; agenda setting
Wulandari et al. (2024)	Interaksi dengan konten berita membantu pemahaman konteks	Engagement; evaluasi informasi

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas dalam mengakses berita melalui Instagram terhadap kemampuan mereka dalam membedakan informasi hoaks dan fakta. Fokus kajian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurnalistik yang secara akademik berkaitan erat dengan aktivitas membaca, menilai, dan memverifikasi berita. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, penelitian ini berupaya mengukur hubungan antara frekuensi, durasi, serta keterlibatan mahasiswa dalam mengonsumsi berita di Instagram dengan kemampuan evaluasi informasi yang mereka miliki.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana paparan berita di media sosial berkontribusi terhadap peningkatan atau justru penurunan kemampuan literasi media mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik di bidang literasi media dan jurnalisme digital, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesadaran pentingnya literasi media di kalangan mahasiswa jurnalistik pada era arus informasi digital yang sangat cepat dan dinamis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- **Bagi Mahasiswa:** Mahasiswa diharapkan tidak hanya meningkatkan frekuensi atau durasi dalam mengakses berita di Instagram, tetapi juga harus mengimbangnya dengan sikap kritis terhadap setiap konten yang diterima. Penting bagi mahasiswa untuk selalu melakukan verifikasi sumber (fact-checking) dan tidak mudah terjebak oleh judul berita yang bersifat sensasional atau provokatif.
- **Bagi Program Studi Jurnalistik:** Institusi pendidikan disarankan untuk lebih memperkuat kurikulum literasi digital dan jurnalisme media sosial. Hal ini bertujuan agar mahasiswa jurnalistik memiliki kompetensi verifikasi yang lebih mumpuni dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks di platform digital yang semakin masif.

- **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan variabel penelitian ini dengan menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kemampuan verifikasi informasi, seperti latar belakang pendidikan digital atau pengaruh lingkaran sosial (echo chamber) di media sosial. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kognitif mahasiswa saat melakukan verifikasi berita.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, C., & Asmara, R. (2026). *Tingkat literasi digital mahasiswa dalam mendeteksi hoaks visual di media sosial Instagram*.
- Faqih, F., et al. "Azwar, S.(2003). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _ (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bacanli, F.(2012). An Examination of the Relationship Amongst Decision-Making Strategies and Ego Identity Statuses. Education and Science. Gazi University Vol. 37 No 163. Tanggal akses: 18 June 2016." *Studies in International Education* May 16.2 (2012): 128-139.
- Haliq, A., Hafid, A., Asriadi, A., & Nojeng, A. (2023). *Tingkat literasi digital: kemampuan mahasiswa dalam menganalisis berita hoaks*.
- Hermida, Alfred. "Twittering the news: The emergence of ambient journalism." *Journalism practice* 4.3 (2010): 297-308.
- Imam, Ghozali. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS." *Semarang Badan Penerbit UNDIP* (2005).
- Kovach, B., and T. Rosenstiel. "The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Tercera edición revisada." (2014).
- McCombs, Maxwell E., Donald L. Shaw, and David H. Weaver. *Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory*. Routledge, 2013.
- Putri, Y. K., & Ardoni, A. (2025). *Pengaruh penerapan literasi digital terhadap pencegahan penyebaran hoaks di media sosial'*
- Rogers, Everett M., Arvind Singhal, and Margaret M. Quinlan. "Diffusion of innovations." *An integrated approach to communication theory and research*. Routledge, 2014. 432-448.
- Sugiyono, Dr. "Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-30)." *Bandung: Cv Alfabeta* (2019).
- Ulfa, A., & Sikumbang, A. T. (2024). *Digital Literacy in Detecting Hoaxes in Instagram Media*
- Wijayati, P. H., Mandasari, N. O., & Usman, R. (2024). *Does digital media literacy influence students' perception of hoax?*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 No 1, Tahun 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

